

**BOLALAR SEREBRAL FALAJLARIDA NUTQ BUZILISHLARI VA
LOGOPEDIK ISHNI TASHKIL ETISH****Yunusov Mirsaid Xudayarovich***Jizzax Davlat Pedagogika Instituti Maxsus pedagogika kafedراسi o'qituvchisi***Ismoilova Gulnora Ravshan qizi***Defektologiya (logopediya) yo'nalishi talabasi**yunusovm26@gmail.com**tel: +99891 943 33 00*

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar serebral falajligida qo'l va oyoqlarning jarohatlar natijasida harakat nuqsonlari ifodalanib(mushaklar tonusining buzilishi, patologik reflekslar, majburiy harakatlarning mavjudligi, muvozanat va koordinatsiya aktlarining shakllanmaganligi, bilak va qo'l barmoqlari harakatlarining yetarlicha emasligi), nutqiy nuqsonlar ko'pincha dizartriyaning turli shakllarida namoyon bo'lishi, dizartriya nuqsonlarining ifodalanishi turlicha bo'lishi(yengilidan to mutlaqo tushunarsiz nutqgacha), eng og'ir holatlarda anartriya kuzatilishi(artikulyatsiya a'zolarining og'ir jarohatlari natijasida nutqning yo'qligi) va tovushlar talaffuzidagi nuqsonlar nutqning to'liq rivojlanmaganligi bilan birgalikda kelishi hamda bartaraf etish usullari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: BSF, geperkinetik shakli, ekstrapiramidali dizartriya, distoniya, atonik-ataktik shakli, miyachali dizartriya, gemiplegiya, statik va lokomotor funksiyalar, anartriya, Littl kasalligi, spastik tetraparez, boshmiya perkbral falaji, disgrafiya va disleksiya, teskari yozuv, kinestetik idrok, artikulyatsiya va mayda qo'l motorikasini rivojlantirish.

Bolalar serebral falajlari (BSF) – homiladorlik(perinatal), tug'ruq vaqtida (natal) tug'ruqdan keyin(postnatal) bosh miya va orqa miya to'qimasini alohida yoki birgalikdagi organik shikastlanishi hisobiga kelib chiqadi. BSF bolalarda

muvozonat, ko'rish, nutq va ruhiy buzilishlar ham kuzatiladi. BSF surunkali va progressivlanmaydigan ("zo'raymaydigan", " kuchaymaydigan") kechadi.

BSF sabablari nimalar?

Olimlar bu kasallikka olib keluvchi 100 dan ortiq sabablarni ko'rsatib o'tgan.

Ularning ayrimlarini keltiramiz:

- BSF bemorlarning 40-50%ida bosh miyaga kislorod yetmay qoladi(gipoksiya), a'zolar yaxshi rivojlanmaydi;
- 10 %gacha holatda tug'riq vaqtidagi asfiksiya (bo'gilish)ga to'g'ri keladi;
- onadagi infeksiyalar bo'lib, ularning toksik ta'minoti holatida bola bosh miyasi rivojlanmay qoladi;
- bola va onaning rezus faktor omillarning mos kelmasligi;
- homilaning kattaliklari yoki onadagi tor chanoq;
- tug'ruqning muddatidan oldin boshlanishi;
- tug'ruqdan keyin bosh miyaning jarohatlanishi, infeksiyalar(meningit, ensefalit) bilan og'rishi, bosh miya travmalari va boshqalar.

Bolalar serebral falajining giperkinetik darajasi miyaning qobiq osti bo'limlarining jarohatlanishi bilan bog'liqdir. Umumiy va artikulyatsion motorikadagi buzilishlar quyidagilarda namoyon bo'ladi: muskul tonusining o'zgaruvchanligi (distoniya), harakatlarning ixtiyorsizligi, harakat va nutq aktidagi hissiyotning yo'qligi. Nutqning prosodik tomonlarida kamchiliklarni yaqqol namoyon bo'lishi. Harakat motorikasidagi kabi nutq motorikasida ham kerakli holatlarni ushlab tura olish buzilgan bo'ladi. Harakatdagi kamchiliklaridagi va nutq harakati artikulyatsion, nafas muskulaturasida, halqum paylariga tarqaluvchi tonik spazmlar hisobiga qiyinlashishi mumkin.

BSFning geperkinetik shaklida ekstrapiramidali dizartriya, boshqacha qilib aytganda qobiq osti dizartriya kuzatilishi mumkin. BSFning giperkinetik shakli uchun ko'p hollarda kuzatiladigan (5 dan 20%gacha) eshitish qobiliyatining susayishi xarakterlidir.

BSFning atonik-ataktik shaklida miyachaning va uning miyaning boshqa tizimlari bilan bog'liq bo'lgan joylari, ayniqsa katta yarimsharlarning peshona bo'limlarining jarohatlanishi kuzatiladi. Umumiy va artikulyatsion motorikaning buzilganligi muskul tonusining sustligi, harakatlar aniqliligining yo'qolganligi, ritmining buzilganligida namoyon bo'ladi. BSFning bu shaklida miyachali dizartriya kuzatiladi. Uning namoyon bo'lishi 70-75% ni tashkil etadi.

BSFning eng og'ir shakli ikki tomonlama gemiplegiya hisoblanadi. Bunda katta yarim shakllarning jarohatlanishi kuzatiladi. Bunda oyoq va qo'llar harakati, ko'proq qo'llar harakati buzilgan bo'ladi. Bolalarda statik va lokomotor funksiyalar yo'q bo'ladi. Nutq buzilishlari psevdobulbar dizartriyaning og'ir ko'rinishida, ba'zan anartriya ko'rinishida, ba'zi hollarda esa bulbar buzilishlar ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Spastik turi (Littl kasalligi) - eng ko'p bemorlarning 40% iga to'g'ri keladi. Chala tug'ilganlarda ko'proq kuzatiladi. Bolaning ilk yoshida belgilariga ko'ra. spastik tetraparez, qo'l va oyoqlarda "tortishish" bo'lib, kuchliroq kuzatiladi.

Ikki tomonlama gemiplegik BSF shakli-bu og'ir turlardan biri bo'lib, 2% gacha kuzatiladi. Giperkinetik shakli 10% holatda uchraydi Bemorning qo'li, oyog'i, yuz mushaklari va uning o'z-o'zidan, xohishsiz harakat qiladi. Bu belgilar bolaning hissiyotli holatlarda kuchayib ketadi. Gapirishi kechroq boshlanadi. Nutqi sekin, tushunarsiz va monoton bo'ladi.

Atonik-astatik turi 15% holatda kuzatiladi. Ularda tug'ilgandan boshlab gipotenziya (tonusi past) bo'ladi. Bolaning o'tirishi, yurishi va harakatlanishi ancha kech qoladi. Muvozanati buziladi va odatda boshda, qo'l hamda oyoqlarda tremor (qaltirash) kuzatiladi.

Gemiparetik shakli 32% holatda ishtirok etdi. BSFning bu shaklini bola tug'ilishi bilan aniqlash mumkin. 40-50% holatda tutqanoqlar uchraydi.

Bu buzilishlarda ko'pincha tez - tez uchrab turadigan dizartriya. Diagnostika va korreksiyalashda qiyinchilik tug'diradigani alaliya hisoblanadi. Chunki nutqning yo'qligi bolalarda fikr yuritish faoliyatini rivojlanmasligiga olib keladi.

Alaliyada bosh miyaning nutq zonalarini loqal shikastlanishi spetsifik nevrologik simptomlar bilan birgalikda kuzatiladi. Bu elektroensofalografik tekshirish-larda tasdiqlanadi.

Bu bolalardagi motor alaliyani maxsus o'qtishlarsiz bartaraf etib bo'lmaydi. Serebral falajlangan bolalarda alaliya 3-5% tashkil etadi. Alaliyani patogenezi ikkita faktor bilan bog'liq.

1. Nutq mekhanizmlarin shikastlanishi ezogenous ta'sirlar ostida kelib chiqadi, shu bilan bir qatorda bu serebral falajni ham keltirib chiqaradi (homilalik va tug'ruq davridagi travmalar gipoksik faktorlar, perinatal ensifalit).

2. Nutqning barcha mexanizmlarinining shakllanmaganligi natijisida harakatli-kinestik deprivatsiya holatlari namoyon bo'ladi yoki nutqning pereferik tuzulishining patologik afferentatsiyasi ya'ni yanayam aniqroq qilib aytsak, nutq motorikasini shikastlanishi va jarohatlanishi natijasida va eshituv - kinestik integratsiyani shakllanmaganligidan ham yuzaga chiqishi mumkin, bundan tashqari boshmiya serebral falaji bilan kasallangan ba'zi bolalarda etishini qobiliyatining bo'zulishiga olib kelinadi. Bolalar serebral falajida miyani turli zararlanishi, uning yetilishi faoliyatdagi kamchiliklar bilan bir qatorda bolalarda disgrafiya va disleksiyaning hamma ma'lum shakllari kuzatilishi mumkin. Bu mexanizmlarni buzilishida analizatorlarning yetarli darajada ishlamasligi muhim rol o'ynaydi. Bu bolalarda yozma nutqni buzilishi ulardagi ko'ruv taassurotini va tasavvurlarini yetarli emasligi va optik-fazoviy gnozisini shakllanganligi bilan namoyon bo'ladi. Yozishda o'xshash harflar aralashtirib yuboriladi, agarda bu buzilishlar ko'ruv tasavvurlarini yetarli emasligi bilan belgilansa unda ko'chirib yozish saqlanib qoladi. Agarda ular asosida optik fazoviy tasavvurlarning shaqillanmaganligi yotsa ko'chirib yozish qiyinchilik bilan kechadi.

Bolalar serebral falajida teskari yozuvni namoyon bo'lishi harakterli bo'lib u o'qish boshlang'ich etaplarida namoyon bo'ladi. U o'ng tomon gemiparezida chap qo'lda yozish orqali ko'zatiladi. Bolalar o'ngdan chapga qarab yozadilar va

chizadilar, assimetrik harflarni teskari ifodalaydilar Ular o'xshash grafiklarni almashtirib yuboradilar. Ba'zi holatlarda yozuvda harf va bo'g'inglarda tushurilib koldiriladi. Undan harflar almashtirilib va aralashtirib yuboriladi.

Bolalarda bu o'ziga xos qiyinchiliklar, so'zni ko'rib uni tovush va artikulyatsiyasi bilan bog'lay olmasliklarida, ko'ruv - mator kordinatsiyasini shakllanmaganligida namoyon bo'ladi. Bola yozayotgan qo'l harakatini ko'zatib tura olmaydi, bu so'zlarni qo'shib yozishni qiyinlashtiradi buning natijasida so'z va bo'g'inglarni almashtirish, tushirib qoldirish, ba'zi hollarda bitta so'z yoki bo'g'inni hatto so'zni bir necha marotaba qaytarish kuzatiladi.

Disgrafiyaning oldini olish uchun korreksion ishlarni erta nutqni hamma tomonlarini rivojlantirish, qurib va eshitib qabul qilishni, ko'ruv - mator koordinatsiyasini rivojlantirish zarur.

Bolalar serebral falaji klinikasida nutq buzilishi asosiy o'rinni egallaydi. Bolalar serebral falajida nutq buzilishi chastotasi 80% tashkil etadi. Nutq buzilishlarining o'ziga xos tomonlari miyani qay darajada zararlanishiga qarab belgilanadi. Serebral falajga ega bolalarda ba'zi miya sohasidagi zararlanish bilan birga bosh miya po'stloq qismining buzilishlarini ikkilamchi rivojlanmaganligi yoki kech shakllanganligi ham namoyon bo'ladi. Bu miyaning ontogenetik tomondan yosh bo'lgan bo'limlari bo'lib, u insondagi psixik va nutq faoliyatini shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

Bolalar serebral falajida nutqni kech rivojlanishiga sabab, miyaning po'stloq bo'limlarini sekin shakllanishigagina emas, balki ularda amaliy faoliyatni yetarli emasligi, atrof - muhit haqida bilim va tasavvurlarni yetishmasligidir. Tarbiyaning noto'g'ri kechishi nutq rivojlanishini orqada qolishini murakkablashtiradi. Bu bolalar hayotining birinchi yillarida turli davolash muassasalarida bo'ladilar, agarda u yerda pedagogik ishga yaxshi ahamiyat berilmasa bolaning nutqiy rivojlanishi kechishi mumkin. Bundan tashqari, bolalarning onasidan uzoqda bo'lishi salbiy emotsional holat, yangi muhitga o'rgata olmaslik nutq rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uy sharoitida kattalar

bolani juda avaylab hamma majburiyatni o'z zimmlariga oladilar. Bu bolalarda faoliyat va nutqiy muloqatga bo'lgan talabni shakllantirmay qo'yadi. Bolalar serebral falajida nutq buzilishlari patogenezida harakat patologiyasi muhim o'rin tutadi. Bu bolalar bilan logopedik ishni tashkil qilishda nutq va harakat buzilishlarini klinik va patogenetik umumiylikni tushunish ahamiyatli hisoblanadi.

Bolalar serebral falajida motorikani buzilishini o'ziga xos tomonlari bu ixtiyoriy harakatlarni shakllanmaganligi emas balki sodda tug'ma harakat avtomatizmlarini saqlanib qolganligidir. Normal rivojlanishda bu refleklar bolaning ikki oyligida paydo bo'ladi.

Logopedik ish bolani shunday holatida o'tkaziladiki, tonik refleklar nutq motorikasiga deyarli ta'sir o'tkazmasligi kerak. Bu korreksion ish logoped va nevropatolog hamkorligini talab etadi. Agarda bola logopedik mashg'ulot o'tilayotganda o'tirgan holatni bilsa diqqatni uni boshini harakatiga aratish zarur: bosh u ko'krakka ham tushib ketmasligi, atrofga ham qiyshaymasligi, orqaga ham ketib qolmasdan o'rta chiziqda turishi lozim. Zarur hollarda bosh maxsus apparat yordamida ushlab turiladi. Mashg'ulot o'tkazilayotganda oyna va logopedning yuzi bola ko'zi chizig'ida joylashishi zarur. Bola uchun zarur holat tanlangandan so'ng massajga so'ngra artikulyatsion gimnastikaga o'tiladi. Bolalar serebral falajidagi dizartriyaning o'ziga xos tomonlari bu umumiy va nutqiy motorikani buzilishi, dizartriyaning turli shakllarini, bolalar serebral falajini ma'lum bir shakllari bilan bog'liqligidir. Ishni tayyorlov davrida umumiy muskullarni bo'shashtirish va nutq muskulaturasidagi tonusni kamaytirish muhim vazifa hisoblanadi.

Spastik diplegiyada psevdobulbar dizartriya 80%, gemiparitik shaklida esa bemorlarning uchdan bir qismida (30-35%) kuzatiladi

Ayrim hollarda bolaning o'zida BSFning turli shakllarining birgalikda kelishini kuzatish mumkin. Bunday hollarda dizatriyaning aralash shakllarini kuzatish

mumkin. Logoped nevropatolog bilan birgalikda nutqiy nuqsonning taxisini, dizartriya turini aniqlab olish zarurdir.

BSFning dizartriyasida asosiy xususiyat kinestetik idrokning rivojlanmaganligi hisoblanadi. Bunda bola harakatlarni qiyinchilik bilan va chegaralangan tarzda bajaradi, qo'l va oyoqlari, artikulyatsion organlar harakatini va holatini bo'sh sezadi. Bu esa artikulyatsion va umumiy dispraksiyaning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi, natijada maqsadga yo'naltirilgan harakatlarni bajarishni qiyin-lashtirib, tovushlar talaffuzining buzilishini kuchaytiradi.

BSFda nutq va umumiy motorikaning buzilganligi o'rtasidagi bog'liqlik artikulyatsion motorikadagi murakkab buzilishlar qo'l harakati funksiyalarining buzilishiga olib kelishida ham namoyon bo'ladi.

BSFda logopedik ishning maqsadi artikulyatsion holat va harakat sezgilarini rivojlantirishdan iboratdir. Artikulyatsion harakat sezgilarini yaxshilash uchun olib boriladigan mashqlar oyna yordamida harakatlarni ochiq ko'z bilan ko'zatish va harakatlarini yopiq ko'z bilan diqqatli bo'lib sezish kabi mashqlar navbatma navbat qo'llaniladi.

Nutq va qo'l harakatlarining bog'liqligi 1928 yilda V.M.Bexterev tomonidan aniqlangan bo'lib, u qo'l harakatlarning rivojlanishi nutqning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishini ko'rsatib o'tgan. M.M.Kolsova (1973) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bola barmoqlarining harakati markaziy asab tizimining shakllanishiga ta'sir ko'rsatib, bola nutqining jadal rivojlanishiga ta'sir ko'rsatar ekan.

Ushbu ma'lumotlar logopedik ishlar bilan bolaning qo'l va umumiy motorikasini rivojlantirish ishlarini birgalikda olib borish zarurligini ko'rsatadi.

BSFda dizartriyali bolalar turli harakatlarni bajarganlarida umumiy va nutq muskulaturasida muskul tonusining oshganligi ularning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Mashg'ulotlar vaqtida bolani haddan tashqaricharchatib qo'ymaslik kerak. Chunki bu narsa muskul tonusining ortishiga va tovush talaffuzining buzilishining kuchayishiga olib kelishi mumkin. Nutqiy nafasni rivojlantirish

uchun puflashga oid turli mashqlar tavsiya etiladi. Lekin kichik yoshdagi serebral falajli bolalar uchun bu mashqlar har doim ham foydali bo'lmaydi. Chunki ular bu mashqni bajarishda haddan tashqari kuch ishlatishlari mumkin. Bu esa umumiy muskul tonusining ortishini kuchaytirishi mumkin.

BSFda artikulyatsion motorikaning buzilishi bola nutqi-ning talaffuz tomonining shakllantirishini qiyinlash-tiribgina qolmay, balki fonematik idrokning ikkilamchi buzilishiga olib kelishi mumkin. Bu esa bolada so'zning tovush analizi hamda tovush-bo'g'in tizimining buzilishiga olib keladi.

Lekin hamma bolalarda ham so'zning tovush tarkibini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar bir xil darajada namoyon bo'lmaydi. Ayrim bolalar so'zni alohida tovush elementlariga bo'lishda yaqqol qiyinchiliklarga uchasalar, boshqalari esa tovush tahlilining oddiy shakllarni qo'llashda duch keladilar. Ko'pincha ularda so'zning tovushlarida qiyinchiliklar, tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilishida namoyon bo'ladi. Juda kam hollarda bolalarda so'zning tovush tahlilidagi qiyinchiliklar va tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish hollari kuzatilmagani mumkin. Bu esa bolalardagi fonetiko-fonematik buzilishlarni bartaraf etishda differensial yondashishini talab etadi.

Serebral falajli kichik maktab yoshidagi bolalarda leksik-semantik buzilishlar L.B.Xalilova tomonidan 1984 yilda o'rganilgan edi. Bu o'rganishdan shu narsa aniqlandiki, bolalar ko'p so'zlarning ma'nosini bilmaydi, bir so'zning ma'nosini shu so'z talaffuziga o'xshash bo'lgan boshqa so'zning ma'nosi bilan almashtirib yuborishadi, so'zning semantikasini unga sinonimi jihatdan munosabatda bo'lgan boshqa so'zlarning leksik ma'nosi bilan chalkashtirib yuborishadi. Bolalar ko'p ma'noli so'zlarning ma'nolari o'rtasidagi funksional umumiylikni belgilashda qiynalishadi, ularda amantik tasavvurlar chegaralangan, til abstraksiyalari va umumlashtirishlar yetarli emas.

Serebral falajli bolalarda leksik karakterli buzilishlar kasallikning o'ziga xosligi bilan izohlanadi. Harakat buzilishlari va ijtimoiy aloqalarning chegaralanganligi sababli bola tomonidan tevarak-atrofga ongli ravishda munosabatda bo'lish

birmuncha cheklangan bo'ladi. Bolalar serebral falajida analizator faoliyati rivojlanishining umumiy buzilishi bilan kompleks assotsiatsiyalarini shakllantirishdagi qiyinchiliklar vujudga keladi.

Bola predmetlardagi o'xshash va farqli tomonlarini mustaqil ajrata olish qobiliyatiga ega emas. Faqatgina amaliy faoliyat davomida atrofdagi predmetlarni umumiy tarzda idrok qilishning asosini tashkil qiluvchi kompleks assotsiatsiyalar shakllanishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolada idrok qilishning va tasavvurni rivojlantirish faoliyatining har xil turlarida (predmet-amaliy, mehnat, tasviriy san'at), o'yinlarda amalga oshirilib boriladi.

Shunday qilib, bolalarda so'zlar lug'atining rivojlantirish va boyitishning asosiy ahamiyati, ularda atrofdagi voqea va hodisalar haqidagi tushuncha va tasavvurlarning shakllantirishdan iboratdir.

Adabiyotlar:

1. Psixologo-mediko-pedagogicheskoye obsledovaniye detey doshkolnogo i mladshego shkolnogo vozrasta Avtorы-sostaviteli: R.K.Aytjanova, R.A.Sulaymenova, A.K.Yersarina i dr. Almaty, 2000g.
2. Diagnostika psixicheskogo razvitiya v rannem detstve. Avtorы-sostaviteli: R.K.Aytjanova, R.A.Sulaymenova, A.K.Yersarina i dr. Almaty, 2000g.
3. Otkor detey v spetsialnyye doshkolnyye uchrejdeniya. - M , 1972. Sostaviteli: Vlasova T.A., Lebedinskaya K.S., Machixina V.F.
4. Psixologo-pedagogicheskaya diagnostika. Pod redaksiyey I.Yu.Levchenko i SDZabramnoy. M., ACADEMA, 2005g.
5. Venger A. A., Vygodskaya G L , Leongard E.I. Otkor detey v spetsialnyye Doshkolnoye uchrejdeniya. M., Prosveshcheniye, 1972 g.
6. Yunusov, M. (2020). THE IMPORTANCE OF MODERN TECHNICAL DEVICES IN THE DEVELOPMENT OF HEARING. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 1(71). извлечено от [https://science.i-
edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6366](https://science.i-
edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6366)

7. Yunusov, M. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 1(75).
извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6480
8. Axrorova, S. (2021). РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ И РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, (2). извлечено от
<https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1788>
9. Axrorova, S. (2021). ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ АУТИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕРАПИИ ИГРОЙ. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, 1(1). извлечено от
<https://matinfo.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/710>